

Əliyeva Sevinc İsrafil qızı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsi
Email: sevsan70@gmail.com,
Telefon: (+994)0503876497
Orcid: -0000-0003-0259-3017

Yeni media etikası: Netiket və ənənəvi jurnalistika etikası

Summary

The development of new media has fundamentally changed the ethical framework of journalism. Traditional journalism ethics are based on principles of truth, accuracy, impartiality, and responsibility. However, in the digital environment, new ethical challenges have emerged, especially related to the speed of information circulation, user-generated content, and online interactions. Netiquette serves as a form of digital ethics that emphasizes respectful and responsible communication in online platforms. Unlike traditional journalism codes, which are formally institutionalized, netiquette operates more informally but plays a crucial role in maintaining civility and preventing misinformation. The coexistence of these two ethical systems shows both contradictions and complementarities. Journalists today must uphold traditional ethical standards while also adapting to the participatory and interactive norms of digital communication. Therefore, new media ethics should be understood as a synthesis of journalistic integrity and netiquette principles, ensuring credibility, accountability, and inclusivity in modern media practices.

Keywords: new media ethics, netiquette, journalism ethics, online communication, responsibility

Yeni medianın inkişafı informasiya mühitini dəyişməklə yanaşı, etik normalara da yeni yanaşma tələb edir. Ənənəvi jurnalistika etikası doğruluq, obyektivlik, məsuliyyət və peşəkarlıq prinsiplərinə əsaslanır. Cəmiyyətin etibarlı və dəqiq informasiya ilə təmin edilməsi bu prinsiplərin qorunmasından keçir. Lakin rəqəmsal kommunikasiya mühiti yeni çağırışlar ortaya çıxarır: xəbərlərin sürətlə yayılması, sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin məzmun yaradıcılığı, sayıələrin asanlıqla yayılması və anonimlik şəraitində məsuliyyətsiz davranışlar.

Bu mənada “netiket” anlayışı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Netiket – internetdə davranış qaydaları toplusu olub, etik ünsiyyətin qorunmasına, hörmətli və məsuliyyətli yanaşmanın formalaşmasına xidmət edir. Əgər jurnalistika etikası institusional qaydalarla tənzimlənsə, netiket daha çox sosial normalara əsaslanır və rəqəmsal auditoriyanın qarşılıqlı hörmətinə yönəlir.

Müasir dövrdə bu iki etik sistemin vəhdəti zəruridir. Jurnalistlər həm ənənəvi peşə prinsiplərinə sadıq qalmalı, həm də rəqəmsal medianın interaktiv və iştirakçı təbiətini nəzərə

almalıdırlar. Etik normalara əməl olunmaması dezinformasiya, ictimai etimadın itirilməsi və demokratik dialoqun zəifləməsinə gətirib çıxara bilər.

Beləliklə, yeni media etikası ənənəvi jurnalistika etikası ilə netiket prinsiplərinin sintezi kimi dəyərləndirilməlidir. Bu sintez həm peşəkar jurnalistikanın, həm də rəqəmsal kommunikasiya mədəniyyətinin davamlı inkişafı üçün əsasdır.

XXI əsr informasiyanın ən sürətli istehsal və istehlak olduğu dövr kimi xarakterizə olunur. İnternetin yaranması və rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı nəticəsində ənənəvi media ilə yanaşı yeni media anlayışı da meydana gəlmişdir. Ənənəvi mediada informasiya axını əsasən redaksiya süzgəcindən keçərək cəmiyyətə təqdim olunurdusa, yeni mediada bu proses xeyli demokratikləşmiş, istənilən istifadəçi informasiya istehsalçısına çevrilmişdir. Bu isə informasiya məkanında həm yeni imkanlar, həm də etik problemlər yaratmışdır.

Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, yeni medianın inkişafı cəmiyyətdə məlumat mübadiləsini sürətləndirməklə yanaşı, etik dəyərlərin yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Ənənəvi jurnalistikanın etik prinsipləri ilə yanaşı, rəqəmsal mühitdə “netiket” adlanan yeni davranış qaydaları formalaşmışdır. Netiket onlayn məkanda hörmət, adekvatlıq və məsuliyyət kimi dəyərlərin qorunmasını nəzərdə tutur.

Yeni media internet əsasında fəaliyyət göstərən və interaktivliyi ilə seçilən kommunikasiya platformalarını əhatə edir. Sosial şəbəkələr, bloqlar, onlayn jurnallar, xəbər portalları və forumlar yeni medianın əsas formalarıdır. Bu media növü bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir: - İnteraktivlik – istifadəçi təkcə oxucu yox, həm də aktiv iştirakçısıdır; - Sürət – informasiya real vaxt rejimində paylaşılır; - Əlçatanlıq – məlumat hər kəs üçün açıqdır; - Çoxsəslilik – fərqli baxış bucaqları eyni zamanda mövcuddur.

Bu xüsusiyyətlər informasiya mühitini demokratikləşdirsə də, eyni zamanda dezinformasiya, təhqir, nifrət nitqi və şəxsi həyata müdaxilə kimi problemləri də artırmışdır. Məsələn, Azərbaycanda 2020-ci ildə baş vermiş Vətən müharibəsi zamanı sosial şəbəkələrdə yayılan çoxsaylı dezinformasiya nümunələri informasiya təhlükəsizliyi ilə yanaşı etik qaydaların da nə qədər vacib olduğunu göstərmişdir.

Yeni medianın genişlənməsi etik məsuliyyət məsələlərini aktuallaşdırmışdır. Ənənəvi jurnalistikada etik pozuntulara qarşı redaksiya nəzarəti mövcuddursa, yeni mediada istifadəçilərin sayı çox olduğundan bu nəzarət çətinləşir. Nəticədə feyk xəbərlər, manipulyativ paylaşımalar və anonim təhqirlər geniş yayılır.

Bu kontekstdə netiket anlayışı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Gündəlik həyatımızda, cəmiyyət içində etik qaydalarını bilmək nə qədər vacibdirsə, NETİKET anlayışını da qavramaq o dərəcədə

önəmlidir. Bəli, bəli başdakı “N” hərfi mexaniki səhv deyil, internetdə etik problemləri tənzimləyən Netiket terminini incələyəcəyik. “Netiket” iki sözün – “net” və “etiket” sözlərinin birləşməsindən yaranıb. “Net” anlaşıldığı kimi “şəbəkə” anlamını verir, “etiket” isə ümumiləşdirilmiş şəkildə davranış qaydaları toplusudur. Belə olduğu halda “netiket” şəbəkədə davranış qaydaları toplusu kimi anlaşılır. Elə “netiket”in rəsmi izahı da bu cür verilir: “Netiket, xəbər göndərişləri, bloqlar, forumlar və s. şəbəkələr üzərində ünsiyyət mədəniyyətini tənzimləyən ictimai razılaşma toplusudur”. Yeni medianın ortaya qoyduğu etik problemlərlə Avropa hələ 90-cı illərdə üz-üzə qalıb. İnternetdə etik prinsiplərin qorunması və əməl olunması üçün müxtəlif “reseptlər” təklif olunsa da, son nəticədə vahid fikrə gəlmək mümkün olmayıb. Netiket – internetdə ünsiyyət etiketi deməkdir və əsas prinsipləri bunlardır:

1. Hörmət və tolerantlıq – müxtəlif fikirlərə dözümlülük göstərmək;
2. Məsuliyyət – yayılan informasiyanın nəticələrini nəzərə almaq;
3. Mənbə göstərmək – intellektual mülkiyyət hüquqlarına hörmət etmək;
4. Şəxsi həyatın toxunulmazlığı – şəxsi məlumatların icazəsiz paylaşılması.

Azərbaycanda son illər sosial şəbəkələrdə yayılan bir sıra hallarda netiket prinsiplərinin pozulduğu müşahidə olunur. Məsələn, ictimai xadimlərin foto və şəxsi məlumatlarının icazəsiz paylaşılması həm etik, həm də hüquqi pozuntu kimi qiymətləndirilir. Bu baxımdan sosial şəbəkə istifadəçilərinin özlərinin də etik məsuliyyət hissini daşması vacibdir.

Jurnalistika tarixi boyu ictimai məsuliyyət daşıyan peşə olmuşdur. Klassik jurnalistika etikası aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

- Obyektivlik və qərəzsizlik;
- Dəqiqlik və faktların yoxlanılması;
- Balanslılıq və müxtəlif baxışların təqdim edilməsi;
- İnsan ləyaqətinin qorunması;
- İctimai maraqların üstün tutulması.

Beynəlxalq səviyyədə IFJ (Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası), UNESCO və digər təşkilatlar jurnalistika etikası ilə bağlı mühüm sənədlər hazırlamışdır. Azərbaycanda isə Jurnalistlərin Etik Davranış Qaydaları (2003) və milli qanunvericilik etik prinsiplərin hüquqi bazasını təşkil edir.

Məsələn, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi aparıcı xəbər portalları – “Report”, “APA”, “AzərTac” – peşəkar jurnalistika prinsiplərinə əməl edərək informasiya dəqiqliyini ön planda saxlayırlar.

Hər iki sahənin ortaq cəhəti ictimaiyyətin düzgün məlumat əldə etməsini təmin etməkdir. Lakin fərqli cəhətlər də mövcuddur:

- Ənənəvi mediada redaksiya süzgəci və peşəkar məsuliyyət güclüdür, yeni mediada isə bu, daha zəifdir;
- Yeni mediada sürət və operativlik əsas prioritetdir, bu isə faktların yoxlanılmasına mənfi təsir göstərir;
- Ənənəvi media daha çox institusional məsuliyyət daşıyır, yeni mediada isə fərdi məsuliyyət ön plana çıxır.

Müasir dövrdə əsas problemlərdən biri feyk xəbərlər və dezinformasiyadır. Azərbaycanda 2020–2023-cü illərdə pandemiya və müharibə dövründə yayılan yalan məlumatlar buna bariz nümunədir. Digər bir nümunə sosial şəbəkələrdə saxta profillər vasitəsilə aparılan trolluq fəaliyyətidir ki, bu da həm etik, həm də hüquqi pozuntu hesab olunur.

Azərbaycan cəmiyyətində də yeni media sürətlə inkişaf edir. Xüsusən sosial şəbəkələrin geniş istifadəsi informasiya mübadiləsini asanlaşdırsa da, etik problemləri də artırır. Dezinformasiya, qərəzli yanaşmalar, şəxsi həyatın pozulması və qeyri-peşəkar dil üslubu tez-tez rast gəlinir.

Məsələn, bəzi hallarda sosial şəbəkələrdə şəxslərin səs yazıları və ya gizli çəkilişləri paylaşılır ki, bu da həm etik, həm də hüquqi normaların pozulması kimi qiymətləndirilir.

Bu problemlərin həlli üçün aşağıdakılar vacibdir:

- Media savadlılığının artırılması;
- Hüquqi mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi;
- Jurnalistlərin etik təlimlərə cəlb olunması;
- Sosial şəbəkə istifadəçilərinin məsuliyyətinin gücləndirilməsi.

Virginia Shea (The Core Rules of Netiquette, albion.com) “Netiketinin əsas qaydaları” adlı kitabını özətləyərək aşağıdakılara diqqət yetirməyi vacib bilir: • İnsan amilini xatırla. Yazdıqların, paylaşıqların kompüter ekranına ötürülmür, onu insanlar oxuyur və bu mənada özümüzlə bu sualı verməliyik: Biz bunları həmin adamın üzünə deyə bilərikmi? Əgər sənin tərbiyən buna yol vermirsə, o zaman İnternet vasitəsilə də yaydıqlarına diqqət etməlisən. Netiketinin əsas qaydalarında da qeyd olunur ki, İnternet məkanında yazdığımız hər cümlə arxivlənir, yəni o, nə vaxtsa sizin qarşınıza çıxmağa biləcək. • Real həyatda əməl etdiyiniz standartlara onlayn həyatda da əməl edin. Əlbəttə, kiberməkanda ünsiyyət bir qədər fərqlidir, amma bu o demək deyil ki, burada davranış qaydaları hər zaman sərbəst olmalıdır. Düşünülməmiş paylaşılan hər bir bilgi (yazıdan tutmuş, şəxsi foto və videolara kimi) sizin əleyhinizə istifadə oluna bilər. Yəqin ki, kiber cinayətlər haqqında eşitmisiniz. Bir növ virtual dünyada baş verən qanunsuz və qeyri-leqal hərəkətlərdən söz açmaq istəyirəm.

İnternetin üstünlükləri olduğu kimi, onun həyatımıza gətirdiyi risklər də az deyil. Buna səbəb çox vaxt İnternet savadsızlığımız olur. Adına “Kiber dünya” dediyimiz bu dünyada sərhədlər aradan qalxmış, insanlar dünyanın istənilən nöqtəsi ilə əlaqə qura bilir və müxtəlif bilgi paylaşımındadırlar. Bu bilgi bəzən neqativ yüklü də ola bilər. Terror təşkilatları İnternet üzərindən təbliğat edirlər, təhlükəli maddələrin istehsal yolları belə bəzən onlayn olaraq yayılır. İnternetdə anonim gəzişmək imkanı bu kimi qanunsuz hərəkətlərə şərait yaradır.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, Yeni media etikasası və ənənəvi jurnalistika etikasası arasında həm davamlılıq, həm də fərqliliklər mövcuddur. Ənənəvi jurnalistikanın etik prinsipləri müasir dövrdə də öz aktuallığını qoruyur. Lakin rəqəmsal mühitin gətirdiyi çağırışlar – feyk xəbərlər, manipulyasiya, anonimlik və nifrət nitqi – etik dəyərlərin yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Ən optimal yanaşma ənənəvi jurnalistika etikasası prinsiplərinin qorunması və eyni zamanda netiket qaydalarının tətbiqi ilə rəqəmsal etik mühitin formalaşdırılmasıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism*. Three Rivers Press.
2. McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. Sage Publications.
3. Silverstone, R. (2007). *Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis*. Polity Press.
4. Azərbaycan Jurnalstlərinin Etik Davranış Qaydaları. Bakı, 2003.
5. Azərbaycan Respublikasının “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanunu.
6. UNESCO. (2019). *Journalism, 'Fake News' and Disinformation*. UNESCO Publishing.
7. Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.
8. Ward, S. J. A. (2018). *Disrupting Journalism Ethics: Radical Change on the Frontier of Digital Media*. Routledge.
9. Azərbaycan mediasında Vətən müharibəsi dövründə informasiya müharibəsi təcrübəsi. Bakı, 2021.